

Charakteristika re-use center a re-use pointů

Daniela Šálková, Aleš Hes, Martina Švecová

Abstrakt

Neustále se rozvíjející globální ekonomika v posledních desetiletích zatěžuje přírodní zdroje Země, což vyvolává obavy z rostoucích negativních dopadů na životní prostředí a hrozícího nedostatku zdrojů. Přechod na cirkulární ekonomiku je složitý proces, který vyžaduje široké zapojení více úrovní a více zúčastněných stran a který lze usnadnit vhodnými politickými zásahy. Podle zásady hierarchie nakládání s odpady, která je základem Evropských právních předpisů o nakládání s odpady, se předcházení vzniku odpadů a jejich opětovné použití považují za obvykle lepší možnost nakládání s odpady než recyklace. Recyklační střediska (Re-use centra/re-use pointy) přijímají k opětovnému použití širokou škálu výrobků, z nichž část by mohla být znovu využita.

Klíčová slova

cirkulární ekonomika; odpady; recyklace; re-use; zdroje; životní prostředí.

1. Úvod

Výzvy spojené s nakládáním s odpady jsou jednou z hnacích sil oběhového hospodářství (CE) [1]

a odpad je vnímán jako zdroj [2]. Vlády jednotlivých států a nadnárodní vládní instituce, jako je Evropská unie (EU), postupně začleňují otázky týkající se zdrojů do svých politických programů. Strategické směřování EU se postupně zaměřuje na zvyšování produktivity zdrojů a inovace v ekonomice s cílem účinného a efektivního využívání zdrojů, trvalého hospodářského růstu a vytváření pracovních míst při menším dopadu na životní prostředí [3]. Jedním ze základních předpokladů nedávno navržené "Green deal" pro Evropu, je podpora oběhového hospodářství [4].

Cílem cirkulární ekonomiky (CE) je maximalizovat hodnotu a užitek zdrojů a energie ve výrobních systémech, přičemž se vychází z předpokladu, že přírodní zdroje jsou vzácné a že výrobky na konci své životnosti si mohou zachovat určitou hodnotu [1]. CE má své kořeny v průmyslové ekologii a environmentální ekonomii [1], [5] a není pevně definovaným konceptem, ale řídí se několika obecnými principy, které zůstávají konstantní ve všech definicích dostupných v literatuře. Základními prvky CE jsou celkové snížení spotřeby materiálů, opětovné použití výrobků prodloužením jejich životnosti prostřednictvím oprav, renovací a repasí, recyklace a zpětné získávání materiálů v procesech výroby a používání [6]. Kromě toho je CE operacionalizován na několika úrovních, na mikroúrovni (výrobky, podniky, zákazníci), mezoúrovni (ekoprůmyslové parky, hospodářská odvětví) a makroúrovni (region, národ a další) [1], [6].

Přechod na cirkulární ekonomiku je složitý proces, který vyžaduje široké zapojení všech částí společnosti na více úrovních a s více zúčastněnými stranami [7]. Proto se může ukázat, že realizace systémového posunu pomocí jednotlivých politických nástrojů není dostatečná. Uplatnění pouze jednoho politického nástroje by s největší pravděpodobností změnilo jednotlivé hnací síly a neřešilo by problém komplexně [8]. V důsledku toho by bylo zapotřebí komplexnějšího přístupu, a to vytvořením kombinace politik zaměřených na mnohostranné aspekty přechodu k cirkulární ekonomice. Politické nástroje, které mají vlády k dispozici pro vytvoření podmínek pro cirkulární ekonomiku, lze obecně rozdělit do tří velkých kategorií: administrativní (např. regulační zákazy, normy, cíle), ekonomické (např. daně, tarify, dotace) a informační (např. značky, certifikace, informační kampaně). Ty mohou mít povinnou nebo dobrovolnou povahu [3], [9]. Aby se Evropská komise zabývala problematikou CE komplexně, uplatňuje při navrhování návrhů politik, které se zaměřují na konkrétní aspekty výroby, spotřeby a nakládání s odpady, přístup založený na životním cyklu. To je dokumentováno v akčních plánech EU pro oběhové hospodářství, kde je zahrnuto několik politických nástrojů v různých fázích životního cyklu. Doposud byl kladen důraz především na přímé administrativní zásahy podpořené informačními nástroji a pomůckami, zatímco potenciál ekonomických nástrojů pro cirkulární ekonomiku nebyl dostatečně řešen [3], [10].

2. Postavení re-use v cirkulární ekonomice

Snaha Evropské unie v oblasti nakládání s odpady vyústila v akční plán pro oběhové hospodářství. První akční plán, který byl zveřejněn v roce 2015, se týkal se přechodu od lineárních obchodních modelů k oběhovému hospodářství [11]. Tento přechod stanoví, že namísto odebírání primárních surovin z životního prostředí za účelem výroby různých výrobků, které budou po skončení jejich používání zlikvidovány jako odpad, by se oběhové hospodářství mělo orientovat na předcházení tomu, aby se výrobky staly odpadem, nebo na prodloužení jejich používání využitím opětovného použití nebo recyklace [18]. Plán identifikoval 54 opatření určených k podpoře cílů udržitelného rozvoje; kde jeden z hlavních cílů byl definován jako "snižování množství odpadu prostřednictvím prevence, snižování, recyklace a opětovného použití".

Podle zásady hierarchie nakládání s odpady, která je základem evropské legislativy v oblasti odpadů, jsou prevence vzniku odpadu a opětovné použití považovány za lepší způsoby nakládání s odpady než recyklace. Nakládání s odpady v Evropské unii (EU) je definováno v rámcové směrnici o odpadech (2008/98/ES) ve znění směrnice (EU) 2018/851, která popisuje pravidla a podmínky, podle nichž se v členských státech EU uskutečňuje veškerá činnost a plánování v oblasti nakládání s odpady. Doplnuje ji řada směrnic stanovující pravidla nakládání s oddělenými toky odpadů (např. obalové odpady, elektronické odpady atd.). Centrální zásada nakládání s odpady v EU, jak je vyjádřena v dokumentu v článku 4 rámcové směrnice o odpadech, je tzv. "hierarchie nakládání s odpady". Hierarchie nakládání s odpady se zabývá stanovením priorit možností nakládání s odpady podle hledisek ochrany životního prostředí a účinného využívání zdrojů. Podle této hierarchie jsou operace nakládání s odpady s negativními dopady na životní prostředí považovány za nežádoucí a by měly být postupně

omezovány a nakonec nahrazeny způsoby nakládání s odpady, které jsou považovány za účinnější z hlediska zdrojů a šetrnější k životnímu prostředí [12].

Hierarchie nakládání s odpady zahrnuje následující způsoby nakládání s odpady:

- a) předcházení vzniku odpadů;
- b) opětovné použití a využití odpadů;
- c) materiálová a biologická recyklace;
- d) energetické využití odpadů; a
- e) odstranění na řízených nebo neřízených skládkách, v půdě nebo ve vodě [13].

Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady přijímají členské státy opatření na podporu možností, které přinášejí nejlepší celkový environmentální výsledek (2008/98/ES). Jakmile se výrobky stanou odpadem, je b) příprava k opětovnému použití, ve většině případů, upřednostňovanou možností nakládání s odpady před recyklací, protože opětovné použití je často z hlediska životního prostředí vhodnější než materiálová recyklace a výroba nových výrobků. Příprava k opětovnému použití je v rámcové směrnici o odpadech definována jako "kontrola, čištění nebo oprava a využití, při nichž jsou výrobky nebo součásti výrobků, které se staly odpadem, připraveny tak, aby mohly být znovu použity bez jakéhokoli dalšího předběžného zpracování" (2008/98/ES). Je důležité poznamenat, že ačkoli se hierarchie zabývá odpady a nakládání s odpady, krok a) a částečně i krok b) hierarchie se zabývají především „neodpady“. Odpady, jejichž vzniku se předchází, jsou odpad, který nevzniká, a opětovné použití výrobku znamená, že se výrobek vůbec nestal odpadem. Krok b) však může znamenat, že se výrobek nejprve stal odpadem a poté znovu uveden do stavu vhodného pro opětovné použití.

Změny směrnice 2018/851 byly součástí oběhového akčního plánu, který Komise oznámila v roce 2015. Cílem těchto změn bylo, aby se nakládání s odpady "přeměnilo na udržitelné nakládání s materiály" a "podporovalo zásady oběhového hospodářství (CE) se zaměřením na celý životní cyklus výrobků způsobem, který zachovává zdroje a uzavírá cyklus". Tato tvrzení naznačují, že opatření pro prevenci a opětovné použití a využití odpadů by měla být rozšířena. Pozměňovací návrhy také zvýšily ambice týkající se míry sběru tříděného odpadu pro recyklaci a rozšířily počty frakcí odpadu pro oddělený sběr v domácnostech (např. textil od roku 2025). Novelu z roku 2018 naznačily začátek přechodu od tradičního nakládání s odpady (kdy je největší pozornost věnována spodní části hierarchie nakládání s odpady) směrem nahoru, a to zvýšením odděleného sběru většího množství odpadů pro "skutečnou" recyklaci a věnováním větší pozornosti opětovnému použití a využití odpadů a cirkulární ekonomice. Směrnice podporuje opravárenské činnosti prostřednictvím pojmu "sítě opětovného použití a oprav", a to jak jako neodpad v článku 9, tak jako odpad v článku 11 (Evropská unie, 2018). Proto lze opětovné použití a využití odpadů považovat za "novou" oblast zájmu [14].

V roce 2020 byl zveřejněn akční plán pro nové oběhové hospodářství [15]. Tento nový plán byl navržen jako součást iniciativy Green Deal, jejímž cílem je učinit z Evropy do roku 2050 první

klimaticky neutrální kontinent [16]. EU na tento cíl věnuje nejméně 1 bilion EUR, z čehož 100 miliard EUR půjde do nejvíce postižených regionů [17].

Nakládání s odpady v EU se tedy neustále zlepšuje. Vzhledem k tomu, že příprava k re-use je v hierarchii nakládání s odpady bezprostředním krokem k recyklaci, bylo by pro obce a krajské úřady a pro jejich soukromé podniky, s nimiž uzavírají subdodavatelské smlouvy důležité usilovat o to, aby se dostaly do fáze re-use v hierarchii odpadového hospodářství [18].

Pojem "re-use" je v rámcové směrnici o odpadech definován jako "jakákoli činnost, při níž jsou výrobky nebo součásti, které nejsou odpadem, znovu použity ke stejnému účelu, pro který byly vytvořeny". (Evropská komise, 2008; článek 3). Opravy, renovace a opětovné výroby výrobků jsou považovány za činnosti opětovného použití [19] a často jsou z hlediska životního prostředí vhodnější než recyklace materiálů a výroba nových výrobků, protože šetří materiálové zdroje a energii, snižují emise skleníkových plynů a vedou k bezpečnějšímu zacházení s potenciálně toxickými látkami ve výrobcích [20]. Například Ljunggren Söderman a další [21] měřili dopady opětovného použití výrobků na životní prostředí namísto jejich odevzdání k recyklaci nebo spálení, přičemž jejich výsledky potvrdily, že nejvýznamnější přínos opětovného použití pro životní prostředí je způsoben nahrazením nové výroby.

Re-use přináší výhody environmentálního, sociálního a ekonomického charakteru [3]. Od roku 2009 roste zájem o problematiku opětovného použití odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) [22] vzhledem k jejich přínosům pro životní prostředí [23]–[28], který se může zvýšit tam, kde sběr probíhá na místě co nejbližší uživateli [29]. Opětovné použití může přinést sociální a ekonomický růst [30], včetně vytváření lokálních pracovních míst, příležitostí k odborné přípravě pro nezaměstnané a znevýhodněné osoby a poskytování opětovně použitých výrobků osobám s nízkými příjmy [31].

Zavedení strategií zpomalování namísto uzavírání však může být pro podniky výzvou, protože procesy opětovného použití a využití odpadů jsou náročnější na pracovní sílu než procesy recyklace materiálů [32], vyžadují další koordinační úsilí [33] a zahrnují požadavky trhu, které mohou působit jako úskalí [34]. Kromě toho mohou re-use limitovat legislativní překážky a nedostatek finančních pobídek [35]. Proto je "pro podporu opětovného použití a využití odpadů nutný i malý cíl" [36]. Dalším významným bodem je přechod od tradičního lineárního nakládání s odpady, kdy by se s odpady mělo nakládat "bezpečně a levně", k opětovnému použití a zdrojům, které se v systému udržují "co nejdéle" [37], což vyžaduje změnu myšlení.

Jako nejvhodnější skupiny výrobků pro opětovné použití byly identifikovány v soukromých recyklačních centrech ve Švédsku stavební materiály, nábytek a elektrozařízení (především bílá technika), protože s ostatními typy materiálů většinou nakládají charitativní organizace (např. textil). V recyklačních centrech existuje značný potenciál pro zvýšení počtu operací opětovného použití, ale aby to bylo ekonomicky výhodné, je důležité určit nejvhodnější materiálové frakce (nebo skupiny výrobků) a zapojit se do strategických partnerství, která umožní efektivnější organizaci procesů re-use.

Část městských sběrných dvorů umožňuje jako součást svých aktivit přijímat materiály k opětovnému použití, jako je oblečení a nábytek, často ve spolupráci s dalšími středisky a

charitativními organizacemi. Existují také recyklační centra, která mají rozšířenou činnost, například opravy a prodej použitého zboží. Objem odpadů odevzdávaných do recyklačních středisek v obcích se neustále zvyšuje, a tím se rozšiřují i možnosti pro opětovné použití různých výrobků a materiálů. Kromě toho mají soukromé podniky nakládající s komunálním odpadem dobrý potenciál pro re-use ve smyslu možnosti sběru nejrůznějšího odpadu od komunálních nebo soukromých subjektů v rámci svých vlastních zařízení [38].

2.1. Re-use centrum a re-use point

Re-use centrum je místo, kam může kdokoli přinést předměty, které již sám nepotřebuje, ale které mají potenciál k dalšímu využití. V centru opětovného použití je zaměstnanci centra vyčistí nebo případně opraví a následně nabídnou k dalšímu prodeji. Předměty v re-use centru jsou dostupné široké veřejnosti buď zcela zdarma nebo za symbolickou hodnotu. Re-use centrum je místo, které tvoří komunitu lidí, pro které je přirozené věci nevyhazovat a vnímat hodnotu věcí a kteří svým výběrem podporují udržitelnost [57].

Re-use point je vyhrazené místo obvykle na sběrném dvoře, zpravidla velkoobjemový kontejner, kde se odkládají věci, které díky tomuto neskončí na skládce, ale mohou být dále využity. Je to pomyslný poslední bod, kde je možné se rozhodnout věci nevyhodit. Za symbolický poplatek nebo zdarma je možné si tyto vytríděné věci odnést a opětovně využít. V zásadě je možné říci, že re-use point je jednodušší formou re-use centra [57].

3. Přínosy re-use pro životní prostředí

Předcházení vzniku odpadů a jejich opětovné použití je obecně považováno za lepší ekologickou variantu než jiné způsoby nakládání s odpady. Například předcházení vzniku jednoho kilogramu textilního odpadu může potenciálně snížit emise oxidu uhličitého (CO₂) o 15 kg, zatímco množství snížených emisí je 8 kg CO₂, pokud je tento jeden kilogram textilu opětovně použit a k přibližně 0-3 kg snížení emisí dojde, pokud je textilní odpad recyklován [39]. K odchylce od této obecné zásady může dojít, když byly výrobky navrženy tak, aby byly mnohem energeticky účinnější ve fázi jejich životního cyklu. Obecně platí, že výrobky, které mají po výrobě velkou energetickou spotřebu, nejsou vhodné pro opětovné použití [40]. Dalším příkladem výrobků, které jsou méně vhodné pro opětovné použití, jsou např. výrobky, které obsahují nebezpečné látky, jež při opětovném použití přetrvávají v používaném výrobku a nejsou postupně odbourávány [41].

Studie provedená ve Švédsku zkoumala mimo jiné dopady na životní prostředí (v podobě emisí skleníkových plynů, okyselování a eutrofizace) v důsledku zamezení nové výroby a přepravy odpadů

a zvýšení nebo snížení energetického využití (protože většina odpadů, které nejsou znovu použity, kompostovány nebo recyklovány, se spaluje v komunálních spalovnách napojených například na systémy dálkového vytápění). Kalkulace pro 358 tun odpadu, který by mohl být znovu použit, potvrdily, že největší přínos pro životní prostředí je díky nahrazení nové produkce. Oxid uhličitý, který by bylo možné ušetřit za jeden rok, ve srovnání s běžným

recyklačním systémem, bylo 1 300 tun. Jedná se především o textil a malá elektrická a elektronická zařízení, která mají hlavní vliv na zamezení emisí skleníkových plynů využitím systému re-use [42].

4. Ekonomické aspekty re-use

Ekonomika podniku, ať už soukromého, neziskového nebo veřejného, hraje významnou roli při hodnocení jeho proveditelnosti a dlouhodobé udržitelnosti. Na rozdíl od běžných recyklačních center jsou provozní náklady re-use centra se zaměřením na opětovné použití vyšší. Personální náklady se zvyšují, protože je třeba více zaměstnanců, kteří třídí příchozí odpad, informují návštěvníky a označují odpad, který byl připraven k opětovnému použití. Vyšší náklady na prostory vznikají v důsledku nutnosti existence další třídící stanice, skladovacích prostor a většího počtu třídících kontejnerů (WSP, 2012). Existují různé alternativy, jak zvýšené náklady pokrýt. Jedním z příkladů je regulace sazby za komunální odpad. To je možné, protože přípravu odpadu k opětovnému použití lze klasifikovat jako recyklační činnost. Neexistuje tedy žádná právní překážka, která by bránila využití příjmů ze sazby za odpad k financování těchto činností [43]. Kromě toho je běžně pozorováno, že organizace pro opětovné použití v několika zemích EU dostávají přímou či nepřímou státní podporu na udržení své činnosti [44].

Kromě toho má odpad shromážděný za účelem opětovného použití ekonomickou hodnotu jako produkt. Lze tedy předpokládat, že opětovné použití výrobků může mít na rozdíl od recyklace také vyšší ekonomický přínos [39]. Odpady vstupující do re-use centra mohou být poměrně různorodé a mohou se také lišit v závislosti na ročním období. To znamená, že i obchodní hodnota odpadu se může lišit, a v návaznosti na to i zájem externích subjektů. Druhy přijímaných výrobků rovněž ovlivňují hodnotu odpadu. Výrobky s vysokou obchodní hodnotou budou s největší pravděpodobností v re-use centru pouze krátkou dobu, než si je převezme nějaký zájemce. Je poměrně běžné, že lidé funkční výrobky vyhazují kvůli touze své předměty modernizovat a pořídit si nejnovější verzi dostupnou na trhu a ačkoli tomu tak není vždy, jde o poměrně velké množství relativně nových a funkčních předmětů [45]. Výrobky, které končí ve sběrném středisku, jsou např. nejčastěji věci, které domácnosti nepovažují za dostatečně hodnotné na to, aby je prodaly na trhu s použitým zbožím. Stále v nich však zůstává určitá zbytková hodnota, kterou lze využít, pokud je sběrné středisko napojeno na opravárenské služby [46].

Aby bylo opětovné použití ekonomicky proveditelné a ziskové, musí existovat určitý objem konkrétního výrobku (nebo skupiny výrobků) a účinný proces, který jej připraví k opětovnému použití. Předchozí zkušenosti s opětovným použitím ad hoc shromážděných výrobků, které nevytvářejí úspory z rozsahu, jako je tomu v případě recyklace komunálních odpadů, ukázaly, že opětovné použití není ziskové, ale může okrajově pokrýt náklady na přípravu k opětovnému použití [28].

5. Sociální aspekty re-use

Sociální dopady opětovného použití se týkají především zvýšení zaměstnanosti a začlenění znevýhodněných osob. Neziskové re-use/second-hand podniky tradičně poskytují pracovní příležitost pro mnoho lidí, kteří se jiným způsobem obtížně uplatňují na trhu práce. Studie provedená za účelem zkoumání sociálních přínosů spojených s re-use/second-handovými aktivitami [47] dospěla k závěru, že velká část (74 %) osob zaměstnaných v second-handovém podniku prostřednictvím stáže nebo pracovního výcviku (dotovaného veřejnými službami v nezaměstnanosti) pociťuje větší smysluplnost, snížení stresu, větší zapojení do společnosti a zlepšení sociálních vztahů. Existují také sociální benefity pro zákazníky, kteří kupují použité výrobky. Rostoucí sekundární trh by měl pozitivní vliv i na domácnosti, protože mohou tímto způsobem získat lepší přístup k cenově dostupným výrobkům. Dalším pozitivním účinkem pro zákazníky může být pocit, že jednájí ekologicky uvědoměle, nebo že peníze z nákupu re-use produktů jsou určeny na dobročinné účely [48]. Na druhou stranu může být postoj některých lidí k opakovaně používaným výrobkům považován za významnou překážku. Jednotlivci mohou být opětovnému použití negativně nakloněni například kvůli nedostatku informací o výrobku a jeho funkčnosti nebo o jeho potenciální nebezpečnosti [49].

6. Produkty vhodné pro další využití

Pokud je výrobek klasifikován jako odpad, není povoleno jeho vyjmutí ze sběrného dvora a není tedy ani povoleno jeho další použití. Je však možné uvést odpad do stavu "příprava k opětovnému použití", což by umožnilo, aby se výrobek za určitých podmínek stal opětovně použitelným, a to při splnění kritérií podle směrnic EU o odpadech. Klasifikaci výrobků s ukončenou životností jako odpadu lze předejít zavedením odděleného sběru přijímaných výrobků na opětovně použitelné frakce, což znamená, že nejsou odpadem (Zákon o odpadech).

Pro identifikaci potenciálu opětovného použití v recyklačním centru je důležité určit typ výrobků, které se v recyklačním centru nacházejí a jejich stav. Přibližně čtvrtina odpadu shromážděného ve sběrných dvorech je považována za komerčně nebo funkčně opětovně použitelné. Další část výrobků byla vyhodnocena jako komerčně znovu použitelné po větší či menší opravě. Mnoho výrobků, které byly považovány za znovu prodejné ve stávajícím stavu, by opravou získaly ještě vyšší hodnotu, než jak bylo původně předpokládáno. Opravy by mohly zvýšit hodnotu výrobků, které jsou považovány za dále využitelné. Například prosté vyčištění by zvýšilo hodnotu většiny výrobků. Mezi všemi předměty, které byly považovány za opětovně použitelné, je třeba dále rozlišit výrobky, které lze znovu použít z obchodního hlediska, a na výrobky, které lze znovu použít z funkčního hlediska. Produkty použitelné z funkčního hlediska si sice zachovávají funkční způsobilost (tj. výrobek lze používat k určenému účelu) mají ale zanedbatelnou ekonomickou hodnotu a nejsou komerčně životaschopné (např. oděvy, plastové nádoby, obalový a zahradní odpad). Stavební výrobky, nábytek, palety a nářadí jsou příklady produktů, které byly identifikovány s vysokým potenciálem opětovného použití [3].

Graf 1 Výsledky analýzy složení odpadu ve dvou vybraných recyklačních centrech, která ukazuje potenciál opětovného využití vyjádřený hmotností přijatého odpadu

Zdroj: Hultén, Youhanan (2018)

Překážkou re-use je další práce a čas, které je nutné vynaložit na přípravu daného výrobku k opětovnému použití. Výrobek je třeba roztřídit, zkontrolovat, vyčistit, opravit (je-li to nutné), zajistit jeho kvalitu, přepravit, a nakonec ho prodat dalšímu uživateli. Potenciální příležitosti pro výrobky určené pro opětovné použití, zahrnují:

- 1) stavební materiály,
- 2) nábytek,
- 3) spotřební elektronika.

Více než třetina odpadu v Evropě pochází ze stavebních a demoličních činností [50]. U materiálů, jako jsou cihly a obklady, existují jasné pobídky k opětovnému použití namísto recyklace. Je tomu tak proto, že první způsob vede k výrazně menším dopadům na životní prostředí než druhý. Tyto materiály jsou navíc relativně dražší ve srovnání s jinými stavebními materiály, jako je dřevo a omítka. Většího opětovného využití stavebního a demoličního odpadu lze dosáhnout různými způsoby, např. prostřednictvím materiálových burz spojených buď se stavebními a demoličními společnostmi, nebo s recyklačními společnostmi [51].

V případě re-use nábytku mohou být přeprava a skladování komplikované a nákladné a, což představuje hlavní překážky v potenciálu dalšího použití [52]. Přeprava a skladování nábytku pro opětovné použití vyžaduje více prostoru a je třeba s ním zacházet opatrněji než s

materiálem určeným pouze k recyklaci. Místní řešení prodeje opětovně použitého nábytku je ekologickou a nákladově efektivní alternativou ve srovnání s národním systémem, kdy je třeba nábytek přepravovat na delší vzdálenosti. Nábytek může být v nepravidelných časových intervalech přeměrován zpět na trh a může tak pokrýt místní poptávku obyvatel [53]. Velké množství kancelářského nábytku s vysokým potenciálem pro re-use se obvykle zpřístupní při přemístění nebo restrukturalizaci podniků. Díky spolupráci s dalšími subjekty může recyklační společnost najít příležitosti k opětovnému využití takového nábytku dříve, než se dostane do re-use center a vyhnout se tak velké a nákladné přepravě do recyklačních center a zpět. Existuje i potenciál spolupracovat např. se stěhovacími společnostmi, které nábytek rovněž přepravují bezpečnějším způsobem a zabrání tak poškození výrobku.

Některé nebezpečné látky byly nalezeny v opakovaně použitelných výrobcích, ale nikoliv v alarmujícím množství. Nekovové hračky a domácí potřeby obsahovaly olovo a nikl v 10 až 35 procentech výrobků. Mezi hračkami a domácími potřebami vyrobenými z plastu nebo textilu byl brom zjištěn ve 20, resp. 25 procentech výrobků. Laboratorní testy odhalily zanedbatelné množství polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) a perfluorovaných alkylovaných látek (PFAS) ve všech vzorcích. Ftaláty byly zjištěny v polovině vzorků, ale v množstvích pod současnými zákonnými limity. Tato zjištění nelze použít jako obecné závěry, zda by měl být určitý druh výrobku znovu použit či nikoliv. Důvodem je skutečnost, že dva velmi podobné výrobky mohou obsahovat různá množství nebezpečných látek [46]

Konstrukce výrobku může také v některých případech ztížit jeho následné použití, zejména pokud je obtížné výrobek demontovat a opravit [54]. Dalšímu využití může bránit i doprava a logistika. Mnoho výrobků se během přepravy poškodí [55]. U těchto výrobků je obtížné odhadnout jakýkoli potenciál pro opětovné použití, protože při příjezdu do recyklačního centra nejsou v pořádku. To platí zejména pro bílé zboží.

Hlavní překážkou re-use elektrozařízení je zájem spotřebitelů kupovat nové výrobky namísto použitých [49]. Nově vyrobené výrobky mohou být relativně levné, což je činí ekonomicky dostupnými [56]. Aby bylo možné zvýšit opětovné použití elektrozařízení, je důležité mít zajištěný postup nakládání s produkty již ve fázi sběru, protože při nesprávné manipulaci se tyto výrobky mohou snadno poškodit. Případová studie selektivního sběru drobného elektroodpadu z domácností naznačuje, že potenciál opětovného použití může být až 70 % shromážděných elektrozařízení [22]. Kromě toho panuje určitá nejistota ohledně výkonnosti a bezpečnosti výrobků. Použitá elektrozařízení mohou být vyřazena původními majiteli z důvodu elektrických závad, což může vést k potenciálnímu riziku požáru a nebezpečí pro dalšího zájemce. Jedním z řešení této situace je poskytnutí záruky nebo označení kvality na takovémto výrobku [40]. Tímto způsobem lze dosáhnout toho, že se další uživatel může cítit bezpečně, protože je zaručeno, že výrobek bude po určitou dobu správně fungovat i po nákupu. Existuje i potenciál pro záchranu součástí poškozených elektrozařízení, které jsou stále ještě funkční a mohou najít druhý život ve formě náhradních dílů.

Závěr

V rámci oběhového hospodářství usilují členské státy EU o vzestup v "hierarchii nakládání s odpady" a o zachování materiálů a energie v hospodářství tím, že se co nejvíce výrobků znovu využije v co největší míře. Mnoho členů EU dosáhlo relativně vysoké míry recyklace, ale další výzvou v oblasti nakládání s odpady je, jak předcházet vzniku odpadů, včetně podpory opětovného použití výrobků s ukončenou životností. Existuje velký potenciál pro sběr a re-use více výrobků, které jsou v současné době pouze recyklovány.

Přibližně čtvrtinu celkového množství odpadu shromážděného v recyklačních centrech lze komerčně nebo alespoň funkčně znovu využít, což přináší významné environmentální a sociální přínosy. Skupiny výrobků s nejvyšším potenciálem opětovného jsou stavební materiály, nábytek a elektrozařízení. Při využívání tohoto potenciálu je však nutné, aby se všechny dotčené instituce snažily hledat nové typy spolupráce jak s dalšími soukromými subjekty, tak s veřejnými orgány. Větší spolupráce a stanovení priorit vhodných skupin výrobků a tržních příležitostí by mohly v budoucnu účinně zvýšit míru re-use a zmírnit potenciální rizika recyklačních aktivit, a to v důsledku předcházení vzniku odpadů a rozšiřování opětovného použití.

Poděkování

Tento článek vznikl s podporou Technologické agentury ČR v rámci projektu č. TQ01000226 s názvem Založení a provoz re-use centra/re-use pointu v sociálních, právních a ekonomických podmínkách ČR.

Zdroje

- [1] P. Ghisellini, C. Cialani, and S. Ulgiati, "A review on circular economy: The expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems," *J Clean Prod*, vol. 114, 2016, doi: 10.1016/j.jclepro.2015.09.007.
- [2] Ellen MacArthur Foundation, "Growth within: a circular economy vision for a competitive europe," *Ellen MacArthur Foundation*, 2015.
- [3] L. Milios, "Advancing to a Circular Economy: three essential ingredients for a comprehensive policy mix," *Sustainability Science*, vol. 13, no. 3. 2018. doi: 10.1007/s11625-017-0502-9.
- [4] European Commission, "A Clean Planet for all. A European long-term strategic vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy," *Com(2018) 773*, 2018.
- [5] A. Bruel, J. Kronenberg, N. Troussier, and B. Guillaume, "Linking Industrial Ecology and Ecological Economics: A Theoretical and Empirical Foundation for the Circular Economy," *J Ind Ecol*, vol. 23, no. 1, 2019, doi: 10.1111/jiec.12745.

- [6] J. Kirchherr, D. Reike, and M. Hekkert, "Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions," *Resources, Conservation and Recycling*, vol. 127, 2017. doi: 10.1016/j.resconrec.2017.09.005.
- [7] T. Ekvall, M. Hirschnitz-Garbers, F. Eboli, and A. Śniegocki, "A systemic and systematic approach to the development of a policy mix for material resource efficiency," *Sustainability (Switzerland)*, vol. 8, no. 4, 2016, doi: 10.3390/su8040373.
- [8] H. Wilts and M. O'Brien, "A Policy Mix for Resource Efficiency in the EU: Key Instruments, Challenges and Research Needs," *Ecological Economics*, vol. 155, 2019, doi: 10.1016/j.ecolecon.2018.05.004.
- [9] O. Mont and T. Lindqvist, "The role of public policy in advancement of product service systems," *Journal of Cleaner Production*, vol. 11, no. 8 SPEC. 2003. doi: 10.1016/S0959-6526(02)00152-X.
- [10] K. Hartley, R. van Santen, and J. Kirchherr, "Policies for transitioning towards a circular economy: Expectations from the European Union (EU)," *Resour Conserv Recycl*, vol. 155, 2020, doi: 10.1016/j.resconrec.2019.104634.
- [11] European Commission, "An EU action plan for the circular economy," *Com*, vol. 614, 2015.
- [12] European Commission, "Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives.," 2018.
- [13] L. Milios, "Towards a Circular Economy Taxation Framework: Expectations and Challenges of Implementation," *Circular Economy and Sustainability*, vol. 1, no. 2, 2021, doi: 10.1007/s43615-020-00002-z.
- [14] R. M. Moalem, A. Remmen, S. Hirsbak, and S. Kerndrup, "Struggles over waste: Preparing for re-use in the Danish waste sector," *Waste Management and Research*, vol. 41, no. 1, 2023, doi: 10.1177/0734242X221105438.
- [15] P. B. Tarigan, "A new Circular Economy Action Plan For a cleaner and more competitive Europe," *J Chem Inf Model*, vol. 53, no. 9, 2013, doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- [16] T. Kazak, "European Green Deal," *Yearbook of the Law Department*, vol. 9, no. 10, 2022, doi: 10.33919/yldnbu.20.9.12.
- [17] European Commission, "Sustainable Europe Investment Plan European - European Green Deal Investment Plan," *J Chem Inf Model*, vol. 53, no. 9, 2019.
- [18] L. Milios and C. Dalhammar, "Ascending the waste hierarchy: Re-use potential in Swedish recycling centres," *Detritus*, vol. 9, no. March, 2020, doi: 10.31025/2611-4135/2020.13912.

- [19] W. L. Ijomah and M. Danis, "Refurbishment and reuse of WEEE," in *Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Handbook*, 2012. doi: 10.1533/9780857096333.2.145.
- [20] E. Sundin and H. M. Lee, "In what way is remanufacturing good for the environment?," in *Design for Innovative Value Towards a Sustainable Society*, 2012. doi: 10.1007/978-94-007-3010-6_106.
- [21] *Handbook of the Circular Economy*. 2020. doi: 10.4337/9781788972727.
- [22] M. D. Bovea, V. Ibáñez-Forés, V. Pérez-Belis, and P. Quemades-Beltrán, "Potential reuse of small household waste electrical and electronic equipment: Methodology and case study," *Waste Management*, vol. 53, 2016, doi: 10.1016/j.wasman.2016.03.038.
- [23] C. Bakker, F. Wang, J. Huisman, and M. Den Hollander, "Products that go round: Exploring product life extension through design," *J Clean Prod*, vol. 69, 2014, doi: 10.1016/j.jclepro.2014.01.028.
- [24] D. Coughlan and C. Fitzpatrick, "Trialling the preparation for reuse of consumer ICT WEEE in Ireland," *J Clean Prod*, vol. 256, 2020, doi: 10.1016/j.jclepro.2020.120512.
- [25] L. Deng, C. W. Babbitt, and E. D. Williams, "Economic-balance hybrid LCA extended with uncertainty analysis: Case study of a laptop computer," *J Clean Prod*, vol. 19, no. 11, 2011, doi: 10.1016/j.jclepro.2011.03.004.
- [26] H. André, M. Ljunggren Söderman, and A. Nordelöf, "Resource and environmental impacts of using second-hand laptop computers: A case study of commercial reuse," *Waste Management*, vol. 88, 2019, doi: 10.1016/j.wasman.2019.03.050.
- [27] S. Prakash, A. Kohler, R. Liu, L. Stobbe, M. Proske, and K. Schischke, "Paradigm shift in Green IT-extending the life-times of computers in the public authorities in Germany," in *2016 Electronics Goes Green 2016+, EGG 2016*, 2017. doi: 10.1109/EGG.2016.7829853.
- [28] K. O. Zacho, M. Mosgaard, and H. Riisgaard, "Capturing uncaptured values & #x2014; A Danish case study on municipal preparation for reuse and recycling of waste," *Resour Conserv Recycl*, vol. 136, 2018, doi: 10.1016/j.resconrec.2018.04.031.
- [29] K. Casey, M. Lichrou, and C. Fitzpatrick, "Treasured trash? A consumer perspective on small Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) divestment in Ireland," *Resour Conserv Recycl*, vol. 145, 2019, doi: 10.1016/j.resconrec.2019.02.015.
- [30] M. W. O'Connell, S. W. Hickey, and C. Fitzpatrick, "Evaluating the sustainability potential of a white goods refurbishment program," *Sustain Sci*, vol. 8, no. 4, 2013, doi: 10.1007/s11625-012-0194-0.
- [31] N. M. Gusmerotti, F. Corsini, A. Borghini, and M. Frey, "Assessing the role of preparation for reuse in waste-prevention strategies by analytical hierarchical

- process: suggestions for an optimal implementation in waste management supply chain," *Environ Dev Sustain*, vol. 21, no. 6, 2019, doi: 10.1007/s10668-018-0160-9.
- [32] L. Messmann, S. Boldoczki, A. Thorenz, and A. Tuma, "Potentials of preparation for reuse: A case study at collection points in the German state of Bavaria," *J Clean Prod*, vol. 211, 2019, doi: 10.1016/j.jclepro.2018.11.264.
- [33] E. G. Hansen and F. Revellio, "Circular value creation architectures: Make, ally, buy, or laissez-faire," *J Ind Ecol*, vol. 24, no. 6, 2020, doi: 10.1111/jiec.13016.
- [34] F. Rizzi, N. Gusmerotti, and M. Frey, "How to meet reuse and preparation for reuse targets? Shape advertising strategies but be aware of 'social washing,'" *Waste Management*, vol. 101, 2020, doi: 10.1016/j.wasman.2019.10.024.
- [35] R. Kissling *et al.*, "Success factors and barriers in re-use of electrical and electronic equipment," *Resour Conserv Recycl*, vol. 80, no. 1, 2013, doi: 10.1016/j.resconrec.2013.07.009.
- [36] A. Wijkman, K. Skånberg, and M. Berglund, "The Circular Economy and Benefits for Society Jobs and Climate Clear Winners in an Economy Based on Renewable Energy and Resource Efficiency," *The Club of Rome*, 2017.
- [37] I. D. Williams, "A change of emphasis: Waste to resource management," in *Issues in Environmental Science and Technology*, 2015. doi: 10.1039/9781782622178-00207.
- [38] MTN Group, "2016 Sustainability Report," *Business*, no. December, 2016.
- [39] Avfall Sverige, "Svensk Avfallshantering 2019 (Swedish Waste Management 2019)," 2020.
- [40] I. Gåvertsson, L. Milios, and C. Dalhammar, "Quality Labelling for Re-used ICT Equipment to Support Consumer Choice in the Circular Economy," *J Consum Policy (Dordr)*, vol. 43, no. 2, 2020, doi: 10.1007/s10603-018-9397-9.
- [41] M. K. Eriksen, A. Damgaard, A. Boldrin, and T. F. Astrup, "Quality Assessment and Circularity Potential of Recovery Systems for Household Plastic Waste," *J Ind Ecol*, vol. 23, no. 1, 2019, doi: 10.1111/jiec.12822.
- [42] P. Kautto and D. Lazarevic, "Between a policy mix and a policy mess: policy instruments and instrumentation for the circular economy," in *Handbook of the Circular Economy*, 2020. doi: 10.4337/9781788972727.00025.
- [43] R. Laurenti, M. Martin, and Å. Stenmarck, "Developing adequate communication of waste footprints of products for a circular economy-A stakeholder consultation," *Resources*, vol. 7, no. 4, 2018, doi: 10.3390/resources7040078.
- [44] K. Zajko and B. Bradač Hojnik, "Society for Business and Management Dynamics Key factors of starting up and developing reuse centres," *Business Management Dynamics*, vol. 4, no. 6, 2014.

- [45] H. Wieser and N. Tröger, "Exploring the inner loops of the circular economy: Replacement, repair, and reuse of mobile phones in Austria," *J Clean Prod*, vol. 172, 2016, doi: 10.1016/j.jclepro.2017.11.106.
- [46] J. Hultén, L. Youhanan, F. Sandkvist, E. Belleza, and S. Vukicevic, "Potential för ökad återanvändning - fallstudie återvinningscentraler," *Avfall Sverige*, 2018.
- [47] E. Jannesson, F. Nilsson, and B. Rapp, *Strategy, Control and Competitive Advantage: Case Study Evidence*, vol. 1. 2014.
- [48] P. Shaw and I. Williams, "Reuse in practice: The uk's car and clothing sectors," *Detritus*, vol. 4, no. December, 2018, doi: 10.31025/2611-4135/2018.13735.
- [49] J. Ylä-Mella, R. L. Keiski, and E. Pongrácz, "Electronic waste recovery in Finland: Consumers' perceptions towards recycling and re-use of mobile phones," *Waste Management*, vol. 45, 2015, doi: 10.1016/j.wasman.2015.02.031.
- [50] P. Villoria Sáez and M. Osmani, "A diagnosis of construction and demolition waste generation and recovery practice in the European Union," *J Clean Prod*, vol. 241, 2019, doi: 10.1016/j.jclepro.2019.118400.
- [51] J. L. K. Nußholz, F. Nygaard Rasmussen, and L. Milios, "Circular building materials: Carbon saving potential and the role of business model innovation and public policy," *Resour Conserv Recycl*, vol. 141, 2019, doi: 10.1016/j.resconrec.2018.10.036.
- [52] M. Öhgren, L. Milios, C. Dalhammar, and M. Lindahl, "Public procurement of reconditioned furniture and the potential transition to product service systems solutions," in *Procedia CIRP*, 2019. doi: 10.1016/j.procir.2019.02.134.
- [53] G. Lechner and M. Reimann, "Reprocessing and repairing white and brown goods - the R.U.S.Z case: an independent and non-profit business," *Journal of Remanufacturing*, vol. 5, no. 1, 2015, doi: 10.1186/s13243-015-0012-9.
- [54] P. Vanegas, J. R. Peeters, D. Cattrysse, P. Tecchio, and F. Ardente, "Resources , Conservation & Recycling Ease of disassembly of products to support circular economy strategies," *Resources, Conservation & Recycling journal*, vol. 135, no. July 2017, 2018.
- [55] C. Cole, A. Gnanapragasam, J. Singh, and T. Cooper, "Enhancing Reuse and Resource Recovery of Electrical and Electronic Equipment with Reverse Logistics to Meet Carbon Reduction Targets," in *Procedia CIRP*, 2018. doi: 10.1016/j.procir.2017.11.019.
- [56] D. Watson, A. C. Gylling, N. Tojo, H. Throne-Holst, B. Bauer, and L. Milios, *Circular Business Models in the Mobile Phone Industry*, no. 2017:560. 2017.
- [57] Federace nábytkových bank a reuse center. 2023. Dostupné: <https://www.reusefederace.cz/co-je-reuse>